

Олена СТЕПАНЕНКО,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Olena STEPANENKO,
Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

ОСВІТА 4.0: ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

EDUCATION 4.0: DEVELOPING CRITICAL SKILLS FOR FUTURE SPECIALISTS

У новому тисячолітті технології почали проникати у навчальний процес, у результаті і вчителі і учні почали використовувати фундаментальним способом. Широке впровадження Інтернету дозволило студентам отримати доступ до власних джерел інформації, навчання стало більш мережевим, а студенти мали власний прямий зв'язок із різними джерелами знань, а не лише зосереджувались на обміні інформацією між студентами та викладачами. Освіта 4.0 – це технології навчання, які пов'язані з Четвертою промисловою революцією та спрямовані на трансформацію майбутнього освіти за допомогою передових технологій та автоматизації. Розумні технології, штучний інтелект і робототехніка є частиною цієї промислової революції, які впливають на наше повсякденне життя, стають більш інтегрованими в роботу компаній, і ведуть до зміни навичок,

необхідних працівникам. Завдяки здатності технологій підтримувати постійний зв'язок між працівниками, трудові обов'язки стають дедалі гнучкішими та адаптивними. Якщо університети хочуть продовжувати випускати успішних випускників, вони повинні підготувати своїх студентів до світу, в якому кіберфізичні системи існують в усіх галузях. Освіта 4.0 – це зміна навчальних технологій разом зі змінами у промисловості. А для вищих закладів освіти це означає з'ясування того, що знадобиться їхнім майбутнім випускникам. Освітнями, науковцями, представниками бізнесу, урядових у неурядових установ були сформульовані три критично важливі навички, які повинні відігравати центральну роль в особистій навчальній програмі кожного студента, під час їхньої підготовки до роботи у майбутньому, що постійно розвивається.

1. Розв'язування проблем.

Уміння розв'язувати проблеми є одним із найвищих обов'язкових навичок кожного працівника компанії чи організації. Студенти, які вміють вирішувати проблеми, підходять до них з цікавістю, готові прийняти виклик, що стоїть перед ними. Працюючи самотійно або разом з іншими, студенти вивчають ситуацію та ставлять запитання, щоб визначити першопричину проблеми, спільно обмірковують потенційні рішення після перевірки причини, експериментують і тестують рішення в невеликому масштабі, переглядають результати цих тестів, збільшують масштаб найкращого рішення та продовжують відстежувати як це рішення працює, щоб переконатися, що воно дійсно вирішує проблему. Уміння вирішувати проблеми містить такі складові: креативність, аналіз даних, наполегливість і критичне мислення. До прикладу, у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка під час проведення інтегрованих занять з іноземної мови та технологій штучного інтелекту у рамках проекту COIL (Collaborative Online International Learning), студенти працювали над вирішенням проблемних задач, а саме, написання інструкцій для ChatGPT. Викладачі-наставники у своїх групах, шукали можливості продемонструвати, як інші студенти (не викладач) працювали над проблемами, називаючи та описуючи кроки, які вони використовували у процесі вирішення завдання. Більшість студентів розуміє, що вчителі не для того, щоб вирішувати проблеми за них, а для того, щоб підтримати їх у вирішенні самих проблем. Це включає в себе надання студентам ряду стратегій вирішення проблем, до яких студенти можуть звернутися, якщо вони застрягли. Для викладача важливо створити у групі середовище, в якому студенти здатні вирішувати проблеми.

2. Співпраця.

За своєю суттю співпраця полягає в тому, щоб добре працювати з іншими, інколи в якості лідера команди, а інколи як члена команди. Студенти, які співпрацюють, мають вплив на результат, а також виявляють готовність змінити свою думку, коли стикаються з ефективними доказами, які суперечать їхнім початковим переконанням. Ефективні співробітники будують стосунки з усіма типами особистості, використовують різні стилі роботи, діючи швидко, щоб знизити напругу та вирішити конфлікти в будь-якій команді. Крім того, вони шанобливо ставляться до співбесідника, незалежно від того, спілкуються вони особисто, на камеру, за допомогою аудіо, коли пишуть у будь-якій формі (від мікроповідомлень до довгих звітів) або активно слухають.

У 2017 році Pearson Education у співпраці з UNICEF розробили і опублікували звіт щодо необхідних умінь для 21 століття. У звіті рекомендується вбудовувати три елементи співпраці в повсякденну діяльність у класі: міжособистісне спілкування, вирішення конфліктів і управління завданнями. «Якщо завдання вимагає від груп просто генерувати багато ідей, але не визначати пріоритетність цих варіантів або робити будь-який вибір, у студентів не буде потреби координувати свої ідеї та внески. Подібним чином, якщо завдання вимагає консенсусу, але всі в групі вже погоджуються щодо найкращого способу дій, тоді студенти не матимуть можливості практикувати свої навички вирішення конфліктів» [1]. Певний рівень тертя має бути вбудований у навчальне середовище, щоб розвивати та практикувати навички співпраці. Щоб організувати клас для спільного навчання, у звіті рекомендовано об'єднувати студентів у безліч різних груп для різноманітних завдань і проектів, чергувати ролі між ними, щоб гарантувати, що всі студенти відчують низку обов'язків і міжособистісних ситуацій, а також навчати студентів, як поводитися, коли одногрупники надають чесний, конструктивний відгук. Звіт підтверджує, що студенти з сильними навичками співпраці мають кращі перспективи працевлаштування та просування, ніж ті, у кого їх немає.

3. Адаптивність.

Здатність постійно пристосовуватися до нових ситуацій і реалій довгий час недооцінювалася, оскільки «адаптивність» важко визначити. Навички адаптації варіюються від певного комфорту з невизначеністю, раптовими змінами та незнайомими обставинами до здатності приймати ефективні рішення та розробляти інноваційні

рішення під тиском. Молодь, яка здатна пристосовуватися, плавно переходить від слідування до лідерства та назад. Вони раді можливості вивчати нові теми, оволодівати новими навичками та перевіряти себе. Австралійська дослідницька група під керівництвом Ендрю Дж. Мартіна вивчала реакцію студентів на невизначеність, новизну та зміни, зазначивши, що навчання адаптації вимагає когнітивних, поведінкових та афективних (емоційних) налаштувань, які включають розвиток стійкості, плавучості і саморегулювання [2]. Один із підходів до навчання адаптивності полягає у створенні саморегульованого процесу, під час якого студенти самостійно оцінюють свою майстерність у певній галузі, встановлюють цілі навчання, працюють над накопиченням досвіду та навичок, повторно оцінюють майстерність, визначають зміни, необхідні для продовження навчання. покращити тощо. З часом коригування та модифікація навичок і поведінки в результаті оцінювання та зворотного зв'язку уможлиблює таке адаптивне мислення молодих людей.

Адаптивне освітнє середовище у закладах вищої освіти представляє динамічний підхід до навчання, який пристосовує навчання та підтримку до індивідуальних потреб і особливостей кожного студента. Ці середовища використовують технології, педагогіку та підходи, орієнтовані на студента, для підвищення результатів навчання та сприяння успіху студентів. Адаптивне освітнє середовище у вищих навчальних закладах має наступні види: *персоналізоване навчання*: адаптивне освітнє середовище спрямоване на надання студентам персоналізованого досвіду навчання і передбачає адаптацію навчального змісту, темпу та методів відповідно до стилю навчання, темпу та уподобань кожного студента; *навчання*,

кероване даними: ці середовища використовують аналітику даних і аналітику навчання, щоб отримати інформацію про успішність, поведінку та моделі навчання учнів. Аналізуючи ці дані, викладачі можуть визначити сфери, де студентам може знадобитися додаткова підтримка чи втручання, щоб відповідно скоригувати стратегії навчання; *адаптивні технології навчання*: адаптивні освітні середовища часто включають адаптивні технології навчання, такі як інтелектуальні системи навчання, системи управління навчанням (LMS) і освітнє програмне забезпечення. Вказані технології використовують алгоритми для адаптації змісту та діяльності на основі відповідей учнів, що дозволяє персоналізувати та адаптувати навчання; *гнучкість і доступність*: адаптивне освітнє середовище надає пріоритет гнучкості та доступності для задоволення різноманітних потреб студентів. Це може включати використання синхронного та асинхронного форматів навчання (наприклад, онлайн, гібридний, особистий), надання кількох режимів залучення (наприклад, мультимедіа, інтерактивні дії) та забезпечення доступності для студентів з обмеженими можливостями; *послуги з підтримки студентів*: на додаток до адаптивного навчання, ці середовища надають комплексні послуги підтримки студентів для задоволення академічних, соціальних та емоційних потреб. До них можна віднести академічні консультації, репетиторство, консультування щодо кар'єрного росту та послуги з підтримки інвалідів; *постійне вдосконалення*: адаптивне освітнє середовище включає культуру безперервного вдосконалення, регулярно оцінюючи та вдосконалюючи методи навчання, технології та послуги підтримки

на основі відгуків студентів та викладачів. Цей інтерактивний процес дозволяє постійно вдосконалювати досвід навчання.

Таким чином, поява Освіти 4.0 створює унікальну можливість оновити освітні системи, щоб забезпечити ефективну підготовку молодих людей до Четвертої промислової революції, а також зменшити нерівність в освітніх системах і отримати вигоду від перспективних освітніх технологій. Зосереджуючи індивідуальні навички та навчання в класі навколо розв’язання проблем, співпраці та адаптації, Освіта 4.0 пропонує молодим людям найбільшу можливість досягти успіху в глобальній економіці. Відбувається переосмислення навчального процесу як інклюзивного досвіду протягом усього життя, під час якого студенти працюють над формуванням навичок, а викладачі діють як наставники.

Література:

1. *21st Century Skills for All: UNICEF and Pearson Launch Educational Partnership for Children*. URL: <https://plc.pearson.com/en-GB/news-and-insights/news/21st-century-skills-all-unicef-and-pearson-launch-educational-partnership>
2. Martin Andrew, Nejad Harry, Colmar Susan, Liem Gregory Arief. *Adaptability: How Students' Responses to Uncertainty and Novelty Predict Their Academic and Non-Academic Outcomes*. *Journal of Educational Psychology* 105(3) (2013): 728–735.